

Постановление о запрете профессиональной деятельности.

Правовым основанием для всякой профессиональной деятельности является квалификация, удостоверяемая на основании проверки её наличия, т.е. подтверждённых на экзамене знаний и навыков, необходимых для осуществления той или иной деятельности. Однако предпосылкой всякой правомерной деятельности является психическое здоровье деятелей, т.е. их состоятельность не только в смысле обладания знаниями и навыками, но также в смысле правоспособности и пригодности для той или иной деятельности.

В природе экзаменом являются жизненные условия, отсеивающие жизнеспособные особи от нежизнеспособных, так что всякий деятель занят тем, к чему у него имеются предпосылки и способности. В искусственных условиях человеческого общества аналогом естественного отбора является отбор или градация людей по признаку их ценности для общества, а определение такой ценности происходит вынужденно в обстоятельствах экзистенциальной опасности. Кроме того, поскольку эволюция обществ в длительном историческом периоде происходила в условиях их изоляции и конкуренции, критерии оценки ценности людей задавались этими обстоятельствами, которые в 21-м веке перестают действовать, поскольку архаичность прежних общественных форм, основанных на изоляции и конкуренции, становится всё более очевидной для людей, хотя к пониманию этой очевидности не все люди пришли в равной мере, что порождает противоречия между ними, так что одни из них стремятся к согласованной жизни, исключаяющей войны и прочие рукотворные катастрофы, а другие живут и действуют по инерции в рамках догматических представлений, унаследованных ими из прошлого.

Для преодоления противоречий в поведении и образе мыслей людей и для предотвращения конфликтов между ними необходимо в первую очередь согласование критериев оценки ценности людей и их деятельности, чтобы отжившие представления о квалификации и пригодности не позволяли воспроизведение архаичных поведенческих форм и типов людей. Устранение из образовательных программ архаики, способствующей воспроизведению патологии, является необходимым условием воспитания нового поколения людей, не обременённых заблуждениями прошлого, другим необходимым условием является применение научно обоснованных критериев оценки пригодности людей для воспитательной и для всякой прочей деятельности, чтобы опасность, исходящая от неквалифицированных и психически нездоровых людей не угрожала всему обществу. Успех реализации второго необходимого

условия целиком и полностью определяется наличием людей, пригодных для оценки других людей, чтобы исключить ситуацию, когда экзаменаторы не отличаются от экзаменуемых. С этой целью я обязал всех людей, желающих профессионально заниматься психоанализом, пройти проверку их квалификации и пригодности для этого вида деятельности, и в случае успешного завершения проверки получить от меня соответствующее удостоверение, поскольку разгильдяйство и безответственность привели к тому, что люди, психическое нездоровье которых засвидетельствовано публично, продолжают беспрепятственно буйствовать, будучи ошибочно наделены полномочиями президентов, врачей, и прочих должностных лиц, что требует незамедлительного исправления, и ввиду чего я объявляю запрет на профессиональную деятельность для всех лиц, безосновательно подвизающихся на поприще психологии и психоанализа. Продолжение подобной деятельности впредь возможно только на вышеназванных условиях.

[Директор госпиталя Charité](#)

к.б.н. Андрей Полеев

Berlin, 9.02.2023

Professional ban.

Numerous cases of professional incompetence taught me that people who call themselves psychoanalysts, in reality they are not, do not know the basics of psychoanalysis, do not understand what psychoanalysis is, do not have the skills and abilities necessary for psychoanalysis, above all the ability of analytical and logical, i.e. scientific thinking.

Of course, psychoanalysts who call themselves such, but are not, are no exception to the rule, since the same can be said of doctors, teachers, engineers, politicians, and other representatives of technical pseudo-science who pretend to be scientists and professionals.

If it were limited to deception and fraudulent misappropriation of money, that would be half the trouble. However, the deplorable consequence of this state of affairs is a war on the territory of the former Soviet Union, which has been going on for a year now, and numerous victims of this war, which could have been prevented, if it were not for the incompetence and irresponsibility of the officials who ignored my publications, in which I publicly testified to the unhealthy state of Presidents [Biden](#) and [Putin](#).

In view of the inaction of those to whom my publications were addressed, I declare professional bans for all persons who unreasonably pretend to be psychologists and psychoanalysts. The continuation of such activities in the future is possible only after verification of their qualifications and appropriateness for this kind of activity. I oblige all persons who wish to practice psychology as a profession and not as a hobby to be recertified by me.

Dr. Andrej Poleev
[Director of Charité.](#)
Berlin, 9.02.2023.

Постановление о запрете профессиональной деятельности.

Многочисленные случаи профессиональной некомпетентности убедили меня в том, что люди, называющие себя психоаналистами, в действительности ими не являются, не знают азов психоанализа, не понимают, что такое психоанализ, не имеют навыков психоанализа и способностей, необходимых для психоанализа, прежде всего, способности аналитического и логического, т.е. научного мышления.

Конечно, психоаналисты, называющие себя таковыми, но не являющимися ими, не исключение из правил, поскольку то же самое можно сказать о врачах, учителях, инженерах, политиках, и прочих представителях технических лженаук, выдающих себя за учёных и профессионалов.

Если бы дело ограничивалось только обманом и противоправным присвоением денег обманщиками, это было бы ещё полбеды. Однако плачевным следствием подобного состояния дел стала война на территории прежнего Советского Союза, которая продолжается уже год, и многочисленные жертвы этой войны, которые можно было бы предотвратить, если бы не некомпетентность и безответственность должностных лиц, проигнорировавших мои публикации, в которых я публично засвидетельствовал нездоровье президентов Байдена и Путина.

Если бы дело ограничивалось только обманом и противоправным присвоением денег обманщиками, это было бы ещё полбеды. Однако плачевным следствием подобного состояния дел стала война на территории прежнего Советского Союза, которая продолжается уже год, и многочисленные жертвы этой войны, которые можно было бы предотвратить, если бы не некомпетентность и безответственность должностных лиц, проигнорировавших мои публикации, в которых я публично засвидетельствовал нездоровье президентов Байдена и Путина.

Ввиду бездействия тех, которым были адресованы мои публикации, я объявляю запрет на профессиональную деятельность для всех лиц, безосновательно подвизающихся на поприще психологии и психоанализа. Продолжение подобной деятельности впредь возможно только после проверки их квалификации и пригодности для этого вида деятельности. Пройти переаттестацию я обязываю всех лиц, желающих заниматься психологией в качестве профессиональной деятельности, а не как хобби.

Berufsverbot.

Zahlreiche Fälle beruflicher Inkompetenz haben mich davon überzeugt, daß Menschen, die sich Psychoanalytiker nennen, es in Wirklichkeit nicht sind, haben keine Kenntnisse über die Psychoanalyse, verstehen nicht, was Psychoanalyse ist, verfügen nicht über die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für die Psychoanalyse notwendig sind, insbesondere haben sie keine Fähigkeit, analytisch und logisch, d.h. wissenschaftlich zu denken.

Natürlich sind Psychoanalytiker, die sich selbst als solche bezeichnen, es aber nicht sind, keine Ausnahme von der Regel, wie dies auch bei Ärzten, Lehrern, Ingenieuren, Politikern und anderen technischen Pseudowissenschaftlern der Fall ist, die vorgeben, Wissenschaftler und Fachleute zu sein.

Hätte sich die Angelegenheit auf den Betrug und die eigennützige Bereicherung der Betrüger beschränkt, wäre das nur halb so schlimm gewesen. Die beklagenswerte Folge dieses Mißstandes ist jedoch der Krieg innerhalb der Grenzen der ehemaligen Sowjetunion und die vielen Opfer dieses Krieges, was hätte verhindert werden können, wenn nicht die Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit der Beamten, die meine Veröffentlichungen mißachteten, in denen ich öffentlich auf die Ungesundheit von Präsidenten [Biden](#) und [Putin](#) hinwies und ihre Absetzung forderte. Gleichfalls wurde meine Forderung mißachtet, Angela Merkel zu hospitalisieren.

Angesichts geschilderter Umstände verbiete ich die Ausübung der Berufe für alle Personen, die sich unbesonnen auf dem Gebiet der Psychologie und Psychoanalyse betätigen. Um wissenschaftlich begründete Psychologie, u.a. Psychoanalyse beruflich und gewerblich zu betreiben ist es erforderlich, ein Zulassungsverfahren zu absolvieren, in dem Befähigung und Eignung der Bewerber geprüft werden, worüber die Rede in meinem Schreiben vom 11.10.2020 war. Ich habe dazu nichts zuzufügen.

Dr. Andrej Poleev

[Direktor der Charité.](#)

Berlin, 9.02.2023.